

De Europese dimensie van het ondernemingsrecht

Adriaan F.M. Dorresteyn

SAMENVATTING De Europese dimensie van het ondernemingsrecht is anno 2007 aanzienlijk en heeft in toenemende mate betrekking gekregen op grensoverschrijdende aspecten. Met name enkele recente richtlijnen, de introductie van de Europese vennootschap en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie openen de weg naar een ongekende transnationale dynamiek. Met deze bijdrage wordt beoogd een overzicht te geven van de Europese dimensie van het ondernemingsrecht, de (mogelijke) toepassingen van de Europese Vennootschap en de impact van de recente rechtspraak van het Europese Hof van Justitie op de mobiliteit van vennootschappen.

1 Inleiding

Voor een goed begrip van het nationale ondernemingsrecht wordt kennis van de Europese dimensie steeds belangrijker. In de eerste plaats zijn er *Europese richtlijnen* die betrekking hebben op kapitaalvennootschappen (vooral NV's), op Europese ondernemingsraden, op bescherming van de rechten van werknemers bij overgang van de onderneming en op informatie en consultatie van werknemers.¹ Deze richtlijnen zijn van blijvende invloed op het ondernemingsrecht omdat de uitleg van nationale regelgeving ter uitvoering van de richtlijnen in laatste instantie berust bij het Europese Hof van Justitie te Luxemburg (EHvJ).²

Het tweede element bestaat uit de *jurisprudentie van dit EHvJ*. Beslissingen van het EHvJ over de uitleg van ondernemingsrechtelijke richtlijnen zijn betrekkelijk schaars, met uitzondering van de richtlijn ter bescher-

ming van werknemers bij overgang van ondernemingen. Het EHvJ heeft vooral van zich doen spreken in een serie recente beslissingen over de vrijheid van vestiging voor vennootschappen, een onderwerp dat in het EG Verdrag zelf is geregeld.

In de derde plaats zijn er *Europese rechtsvormen* geïntroduceerd. De meest bekende is de Europese Vennootschap (SE) waarvan het Statuut in 2001 is vastgesteld. De Europese rechtsvormen zijn geregeld in een verordening, voor de medezeggenschapsaspecten zijn aanvullende richtlijnen uitgevaardigd.

In het onderstaande zal allereerst op de drie elementen van de Europese dimensie nader worden ingegaan (paragraaf 2-4). Vervolgens zal in paragraaf 5 aandacht worden besteed aan de Europese Vennootschap, haar dynamiek (5.2) en haar toepassing in theorie (5.3) en praktijk (5.4). De rechtspraak van het EHvJ inzake grensoverschrijdende reorganisaties komt aan de orde in paragraaf 6. Het artikel eindigt met enkele samenvattende conclusies (7).

2 Europese Richtlijnen

Teneinde belemmeringen voor de vrijheid van vestiging weg te nemen is de Europese Commissie in de zestiger jaren van de vorige eeuw gestart met een harmonisatieprogramma voor het vennootschapsrecht.³ In dat kader zijn verschillende richtlijnen tot stand gekomen waarvan sommige intussen zijn gewijzigd, zoals uit onderstaand overzicht blijkt.

Oorspronkelijk waren ook voorzien een Vijfde Richtlijn betreffende de bestuursstructuur en een Negende Richtlijn inzake het concernrecht. Voor deze onderwerpen is echter nooit een voorstel aan de Raad voorgelegd.

Op het gebied van de jaarrekening en de controle ervan heeft de Europese wetgever zich relatief actief betoond. Niet alleen zijn de Vierde en Zevende richtlijn aangepast en is de Achtste geheel vervangen, maar ook zijn op basis van de IAS-Verordening uit 2002 tal van

Prof. mr. A.F.M. Dorresteyn is hoogleraar internationaal ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht.

Tabel 1 Richtlijnen teneinde belemmeringen voor de vrijheid van vestiging weg te nemen

Richtlijnen	jaar	gewijzigd	toepassingsgebied	Onderwerp
Eerste Richtlijn ¹	1968	2003	NV, BV	Openbaarmaking gegevens Geldigheid rechtshandelingen Nietigheid vennootschap
Tweede Richtlijn ²	1976	2006	NV	Kapitaal
Derde Richtlijn ³	1978	-	NV	Juridische fusie
Vierde Richtlijn ⁴	1978	2006	NV, BV	Jaarrekening
Zesde Richtlijn ⁵	1982	-	NV	Splitsing
Zevende Richtlijn ⁶	1983	2006	NV, BV	Geconsolideerde jaarrekening
Achtste Richtlijn ⁷	1984	in 2006 geheel vervangen	NV, BV	Accountants
Tiende Richtlijn ⁸	2005	-	NV, BV	Grensoverschrijdende fusie
Elfde Richtlijn ⁹	1989	-	NV, BV	Nevenvestigingen
Twaalfde Richtlijn ¹⁰	1989	-	NV, BV	Eenpersoonsvennootschap
Dertiende Richtlijn ¹¹	2004	-	Beursgenoteerde vennootschappen	Openbaar overnamebod
Richtlijn aandeelhouders-rechten ¹²	2007	-	Beursgenoteerde vennootschappen	Grensoverschrijdende uitoefening van aandeelhoudersrechten

1 Richtlijn EEG/68/151, Pb 1968 L 65/8, gewijzigd door Richtlijn 2003/58/EG.

2 Richtlijn EEG/77/91, Pb 1977 L 26/1, gewijzigd door Richtlijn 2006/68/EG.

3 Richtlijn EEG/78/855, Pb 1978, L 295

4 Richtlijn EEG/78/660, Pb 1978, L 222/11, meest recente wijziging door Richtlijn 2006/46/EG, Pb 2006, L 224.

5 Richtlijn EEG/82/891, Pb 1982, L 378

6 Richtlijn EEG/ 83/349, Pb 1983, L 193, meest recente wijziging door Richtlijn 2006/46/EG, Pb 2006, L 224.

7 Richtlijn EEG/84/253, Pb 1984 L 126, vervangen door Richtlijn 2006/43/EG, Pb 2006, L 157.

8 Richtlijn 2005/56/EG, Pb 2005 L 310.

9 Richtlijn EEG/89/666, Pb 1989, L 395.

10 Richtlijn EEG/89/667, Pb 1989, L 395/40.

11 Richtlijn 2004/25/EG, Pb 2004 L 142.

12 Richtlijn 2007/36/EG, Pb 2007, L 184.

international accounting standards van toepassing verklaard.⁴

De grensoverschrijdende mobiliteit van nationale vennootschappen is pas recent voorwerp van regelgeving geworden met de Tiende Richtlijn (2005) betreffende de grensoverschrijdende fusie. In voorbereiding is nog de Veertiende Richtlijn welke betrekking heeft op zetelverplaatsing.⁵

Opvallend is dat twee van de drie richtlijnen die na 2000 tot stand zijn gekomen betrekking hebben op beursgenoteerde vennootschappen. Zij vormen als het ware een brug naar het effectenrecht dat reeds geruime tijd voorwerp van intensieve Europese regelgeving is en waarvoor het kader wordt gevormd door het *Financial Services Action Plan*.⁶

De EG heeft ook oog voor de positie van werknemers. Dat blijkt onder andere uit Richtlijn 77/187/EEG over behoud van rechten van werknemers bij overgang van ondernemingen (zie verder paragraaf 3) en Richtlijn 94/45/EG inzake de Europese Ondernemingsraden.⁷

De Richtlijn inzake Europese Ondernemingsraden betreft ondernemingen en concerns met een 'communautaire dimensie' (art. 1). De criteria daarvoor zijn:

1000 werknemers of meer in de EU en met in ten minste twee lidstaten elk 150 werknemers of meer (art. 2). Ruim 2000 ondernemingen voldoen aan die criteria en bij ruim een derde daarvan is inmiddels een Europese ondernemingsraad ingesteld.⁸ De kern van de Richtlijn is een onderhandelingsmodel: een Europese ondernemingsraad wordt ingesteld op basis van een overeenkomst tussen concernleiding en werknemersvertegenwoordigers. Voor het geval de onderhandelingen op niets uitlopen, gelden 'subsidiare voorschriften' die tot instelling van een Europese ondernemingsraad verplichten. Dit flexibele model is vervolgens ook gebruikt voor de richtlijnen die de medezeggenschap bij de Europese rechtsvormen regelen. Daardoor kon de impasse worden doorbroken die lange tijd de introductie van de Europese Vennootschap heeft opgehouden.

Ten slotte valt te noemen Richtlijn 2002/14/EG waarmee wordt beoogd een algemeen kader te bieden voor informatie en consultatie van werknemers. Deze richtlijn is opmerkelijk omdat lang is gedacht dat deze onderwerpen te nationaal gekleurd waren om geharmoniseerd te worden.⁹

3 Europese rechtspraak

Het EHvJ is de hoogste rechter voor de uitleg van het EG Verdrag en van richtlijnen en verordeningen. Indien over die uitleg vragen rijzen voor de hoogste nationale rechter moeten deze worden voorgelegd aan het EHvJ voordat op de zaak wordt beslist.¹⁰ Vandaar dat men spreekt van een 'prejudiciële beslissing' van het EHvJ. Zoals al is opgemerkt, zijn vragen over *vennootschapsrechtelijke richtlijnen* betrekkelijk zelden aan het EHvJ voorgelegd. Er is slechts enige jurisprudentie over de Eerste, Tweede, Vierde, Zevende en Achtste Richtlijn.¹¹ Daarentegen heeft het EHvJ zich vaak moeten buigen over de Richtlijn 77/187/EEG ter bescherming van rechten van werknemers bij *overgang van een onderneming* (Van Vliet, 1994; Luttmmer-Kat, 1994). Het begrip 'overgang van ondernemingen' bleek tot veler verrassing ruim opgevat te moeten worden. Zo kan uitbesteding van schoonmaakwerkzaamheden daaronder vallen zodat een onderneming die de schoonmaak zelf weer ter hand neemt risico loopt werknemers van het schoonmaakbedrijf in dienst te krijgen.¹² Ook was niet duidelijk of deze richtlijn van toepassing is bij insolventie. In 1985 besliste het EHvJ dat bij overgang van een onderneming vanuit faillissement de rechten van de werknemers niet van rechtswege overgaan op de verkrijger. De richtlijn is echter wel van toepassing bij overgang in het kader van surséance van betaling.¹³ De omvangrijke jurisprudentie heeft geleid tot aanpassing van de richtlijn en uiteindelijk is zij vervangen door Richtlijn 2001/23/EG.¹⁴ In Nederland heeft een en ander zijn beslag gekregen in de artikelen 662 e.v. Boek 7 BW.

Betrekkelijk recent heeft het EHvJ een serie baanbrekende arresten gewezen over de uitleg van *art. 43 EG Verdrag* dat handelt over de *vrijheid van vestiging*. Deze beslissingen maken grensoverschrijdende mobiliteit en reorganisaties van nationale vennootschappen mogelijk. Ten gevolge daarvan vrezden nationale wetgevers een intocht van buitenlandse vennootschappen en zij trachten daarom de 'eigen' vennootschapsvormen aantrekkelijker te maken. Deze onderwerpen komen nader aan de orde in paragraaf 6.

4 Europese rechtsvormen

De eerste *Europese rechtsvorm*, het *Europees Economisch Samenwerkingsverband* (EESV), dateert van 1985.¹⁵ Deze fiscaal transparante en flexibele samenwerkingsvorm voor ondernemers uit verschillende lidstaten is eenvoudig op te richten. Desondanks heeft zij geen grote vlucht genomen, onder andere

vanwege enkele beperkingen die aan deze rechtsvorm inherent zijn. Zo mag een EESV niet meer dan 500 werknemers in dienst hebben en kan zij geen dienst doen als *profit center* (Werlauff, 2003, pp. 115-135).¹⁶ Veel belangrijker is dat na decennia van onderhandelen in 2001 het Statuut voor de *Europese Vennootschap* (SE) is vastgesteld, tezamen met de richtlijn waarin de rol van de werknemers bij de SE wordt geregeld.¹⁷ De rol van de werknemers omvat enerzijds het recht op informatie en raadpleging en anderzijds 'medezeggenschap'. Met dat laatste begrip wordt in afwijking van de in Nederland gebruikte terminologie bedoeld op regelingen die vertegenwoordigers van werknemers invloed verschaffen op de samenstelling van de ondernemingsleiding. Een bekend voorbeeld is de Nederlandse structuurregeling.¹⁸ De invoeringswetgeving betreffende SE-Statuut en SE-Richtlijn is in Nederland in 2005 voltooid.¹⁹

Enkele jaren na de SE is ook het Statuut voor de *Europese Coöperatieve Vennootschap* (ECV) tot stand gekomen, eveneens met een bijbehorende richtlijn voor de medezeggenschap.²⁰

De discussie over een *Europese Besloten Vennootschap* is recentelijk weer geïntensiveerd.²¹ Het Europees Parlement heeft de Commissie opgeroepen met een ontwerp Statuut voor de Europese Besloten Vennootschap te komen. In juli 2007 heeft de Europese Commissie daartoe een consultatiedocument gepubliceerd.²²

De Europese rechtsvormen worden elk geregeld door middel van een *verordening*. Zij hebben een supranationaal karakter omdat een verordening rechtstreeks toepasselijk is in alle lidstaten.²³ Europese rechtsvormen moeten zich echter vestigen in een van de lidstaten waardoor ook bepalingen van nationaal recht van toepassing zijn, met name op onderwerpen die niet in de desbetreffende verordening zijn geregeld.²⁴ Bij de SE is er slechts een beperkt aantal vennootschapsrechtelijke onderwerpen in het Statuut zelf geregeld. Mede hierdoor was het noodzakelijk de hiërarchie te regelen van de verschillende op de SE toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen (zie 5.1). De *richtlijnen voor de medezeggenschap* bij Europese rechtsvormen zijn in sterke mate geënt op het systeem van de reeds genoemde Richtlijn Europese Ondernemingsraden. De essentie ligt in de plicht om in bepaalde gevallen een bijzondere onderhandelingsgroep in te stellen waarin de werknemers uit de verschillende betrokken EU lidstaten zijn vertegenwoordigd. Onderhandelingen tussen deze groep en de betrokken ondernemer(s) kunnen vervolgens leiden tot een overeenkomst waarbij de medezeggenschap (de invloed op de samenstelling van de onder-

nemingsleiding) wordt geregeld. Blijft een overeenkomst, dan gelden zogeheten referentievoorschriften die er op neerkomen dat de bestaande medezeggenschap tot op zekere hoogte wordt beschermd.

5 De Europese Vennootschap (SE)

5.1 Opzet en aard van het Statuut

De Europese Vennootschap (*Societas Europaea*, afgekort SE) wordt in de eerste plaats geregeerd door de verordening welke haar Statuut bevat. Daarin worden de volgende onderwerpen geadresseerd:

- algemene bepalingen (art. 1-7);
- zetelverplaatsing (art. 8);
- oprichting van de SE (art. 17-37);
- bestuurstructuur (art. 38-51);
- algemene vergadering (art. 52-60);
- jaarrekening (art. 61-62);
- ontbinding, insolventie (art. 63-65);
- omzetting van SE in nationale vennootschap (art. 66);
- aanvullende en overgangsbepalingen (art. 67-70).

Uit de opsomming blijkt dat relatief veel bepalingen gewijd zijn aan oprichting en bestuursstructuur. Voor de andere onderwerpen wordt volstaan met enkele bepalingen die soms niet meer doen dan verwijzen naar nationaal recht. Zo bepaalt art. 61 dat de SE haar jaarrekening moet opstellen volgens de regels die gelden voor een naamloze vennootschap in de lidstaat waar de SE haar statutaire zetel heeft. Sommige vennootschapsrechtelijke onderwerpen zijn in het geheel niet geregeld. Zo zijn er geen voorschriften voor de geldigheid van de besluitvorming door organen van de SE, een materie die daarom wordt beheerst door het nationale recht.

De opzet is bekritiseerd omdat zij afbreuk doet aan de gedachte van een Europese rechtsvorm die alomvattend wordt geregeerd door supranationale voorschriften. Inderdaad is het regime van de SE maar in beperkte mate supranationaal bepaald, maar dat neemt niet weg dat zij unieke eigenschappen bezit. In de eerste plaats zijn door de directe werking van het Statuut alle SE's onderworpen aan een beperkt aantal identieke regels en daarnaast – voorzover wordt verwezen naar geharmoniseerd nationaal recht – aan een aantal vergelijkbare voorschriften. In de tweede plaats kan de SE haar statutaire zetel verplaatsen, een mogelijkheid die nog ontbreekt voor nationale vennootschappen.²⁵ In de derde plaats kan de SE in haar statuten bepalen of ze een monistische (*one-tier*) dan wel een dualistische (*two-tier*) bestuursstructuur heeft, ongeacht wat de desbetreffende lidstaat voor nationale vennootschappen bepaalt. En bovendien

biedt de SE-Richtlijn een regeling voor grensoverschrijdende medezeggenschap, zij het dat een en ander inmiddels ook is geregeld voor grensoverschrijdende fusies van nationale vennootschappen (zie paragraaf 6). Maar zelfs als de SE door verdere harmonisering van het nationale vennootschapsrecht minder unieke eigenschappen overhoudt, resteert nog het Europese kenmerk dat nationale vennootschappen per definitie missen. Dat *European label* is bijvoorbeeld voor Allianz een belangrijke reden geweest om te kiezen voor de SE als rechtsvorm (zie 5.4).

De gelaagdheid van de voorschriften die op de SE van toepassing kunnen zijn, noodzaakt tot een hiërarchie. Art. 9 van het Statuut voorziet hierin door vijf categorieën bepalingen te onderscheiden met de volgende rangorde (De Kluiver e.a., 2004; p. 25 e.v.):²⁶

- a bepalingen van de verordening (het SE-Statuut);
- b statutaire bepalingen van de SE die door de verordening uitdrukkelijk worden toegestaan;
- c voor aangelegenheden die niet of slechts gedeeltelijk door de verordening worden geregeld:

 - i wettelijke voorschriften die ter uitvoering van communautaire maatregelen specifiek op SE's zijn gericht (voor Nederland: Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap, Stb 2005, 150);
 - ii wettelijke voorschriften die gelden voor naamloze vennootschappen (voor Nederland: de voor de NV geldende bepalingen van Boek 2 BW);
 - iii (overige) statutaire bepalingen van de SE.

Uit de opsomming blijkt dat het van belang kan zijn vast te stellen of een onderwerp al dan niet in het SE-Statuut is geregeld. Dat vereist uitleg van het Statuut en die is, zoals al eerder is opgemerkt, in hoogste instantie voorbehouden aan het EHvJ.

5.2 De dynamiek van de SE

De SE kan slechts worden opgericht op de in art. 2 van het Statuut aangegeven wijzen welke in wezen altijd tot concernvorming of ontvlechting leiden. Ook de mogelijkheid van zetelverplaatsing verleent de SE een dynamisch karakter. Beide onderwerpen worden hieronder nader beschouwd.

Oprichting

De oprichting van de SE geschiedt ingevolge art. 2 van het Statuut op een van de volgende manieren:

- 1 (juridische) *fusie* van naamloze vennootschappen uit verschillende lidstaten;
- 2 oprichting van een *holding-SE* door naamloze en/of besloten vennootschappen
 - a die zijn gevestigd in verschillende lidstaten,

- b of die ten minste twee jaar een dochtermaatschappij of vestiging hebben in een andere lidstaat;
- 3 oprichting van een *dochter-SE* door naamloze en/of besloten vennootschappen en/of andere rechtspersonen
 - a. die zijn gevestigd in verschillende lidstaten,
 - b. of die ten minste twee jaar dochtermaatschappij of vestiging hebben in een andere lidstaat;
- 4 *omzetting* in een SE van een naamloze vennootschap die ten minste twee jaar een dochtermaatschappij in een andere lidstaat heeft.

Terzijde kan worden opgemerkt dat in de bovenstaande gevallen niet altijd van oprichting in strikte zin sprake is. Bij fusie kan een bestaande vennootschap als verkrijgende vennootschap fungeren en bij omzetting behoudt de vennootschap haar identiteit (De Kluiver e.a., 2004, p. 39 e.v.).

Indien een SE eenmaal is opgericht, kan zij op haar beurt op gelijke voet als een naamloze vennootschap in de eerste drie vormen van oprichting participeren (art. 3 lid 1). Een SE kan zelf dochter-SE's oprichten, hetgeen men in dit verband *secundaire oprichting* noemt (art. 3 lid 2). Een SE kan zich na twee jaar ook omzetten naar een nationale NV-vorm (art. 66).

Een bijzondere optie is dat lidstaten mogen bepalen dat vennootschappen met hoofdbestuur buiten de EU mogen participeren in de oprichting van een SE (art. 2 lid 5). Voorwaarde is dat ze een werkelijke, duurzame band hebben met de economie van de lidstaat waar zij hun statutaire zetel hebben. Nederland heeft deze optie benut (art. 2 Uitvoeringswet). Een Nederlandse BV met hoofdbestuur (*head office*) buiten de EU maar met economische activiteiten in Nederland kan dus deelnemen aan de oprichting van een SE.

Zetelverplaatsing

Ingevolge art. 8 van het Statuut kan de SE haar statutaire zetel verplaatsen naar een andere lidstaat zonder dat dit leidt tot ontbinding of vorming van een nieuwe rechtspersoon. De zetelverplaatsing verloopt volgens een procedure die gedetailleerd is voorgeschreven.²⁷ Het bestuur van de SE dient een voorstel tot verplaatsing van de zetel op te stellen met daarin diverse gegevens, onder andere over de gevolgen voor de rol van de werknemers en voor de rechten van aandeelhouders en schuldeisers. Ook dient het voorstel de nieuwe statuten te bevatten (zie verder De Kluiver e.a., 2004, p. 19).

Na openbaarmaking van het voorstel loopt een termijn van twee maanden gedurende welke schuldeisers evenals de minister van justitie (om redenen van algemeen belang) in verzet kunnen komen.²⁸ Definitieve besluitvorming vindt plaats door de alge-

mene vergadering (art. 59). Voor de inschrijving van de SE in de andere lidstaat is nog vereist een verklaring van de notaris (uit het land van vertrek) dat de vereiste voorafgaande formaliteiten zijn vervuld.²⁹

De mobiliteit van de SE dient gerelativeerd te worden in zoverre zij gehouden is haar hoofdbestuur in de lidstaat van haar statutaire zetel te hebben (art. 7) een beperking die niet geldt voor sommige nationale vennootschappen zoals de Nederlandse BV. Een in Amsterdam gevestigde SE kan dus niet haar *head office* naar het buitenland verplaatsen onder handhaving van de statutaire zetel in Nederland.³⁰ Gezien de jurisprudentie van het EHVJ over de vrijheid van vestiging zal deze beperking naar verwachting op termijn worden geschrapt (art. 69 sub a).

De mogelijkheid tot verplaatsing van de statutaire zetel is thans nog voorbehouden aan de SE en de andere Europese rechtsvormen. Zoals al is opgemerkt zal de in voorbereiding zijnde Veertiende Richtlijn deze faciliteit ook voor nationale vennootschappen openstellen.

5.3 Mogelijke toepassingen van de SE

De verschillende oprichtingsvormen van de SE kunnen worden benut om een concern te stroomlijnen en een Europees karakter te geven. In de bewoordingen van de Preambule van het SE-Statuut biedt de SE mogelijkheden om te ontsnappen aan de 'territoriaal beperkte toepassing van het nationale vennootschapsrecht'.³¹

Uiteraard is de grensoverschrijdende (juridische) fusie op zichzelf al een alternatief voor de traditionele aandelenfusie. Twee of meer naamloze vennootschappen uit verschillende lidstaten kunnen opgaan in een SE als verkrijgende vennootschap. Een dergelijke fusie kan voordelen bieden boven een aandelenfusie, zij het dat dit afhankelijk is van de specifieke constellatie waarvoor de vergelijking kan worden gemaakt. Te noemen zijn onder andere (Wenz, 2003, p. 185 e.v.):

- a de kosten voor een nationale subholding kunnen worden vermeden;
- b lastige nationale voorschriften zoals de Duitse concernbepalingen kunnen worden vermeden (door een AG te laten fuseren met een vennootschap uit een andere lidstaat, met de AG als verdwijnende vennootschap);
- c er is keuze tussen het *one-tier* en het *two-tier* bestuursmodel;
- d de richtlijn biedt een model voor de rol van werknemers;
- e verplaatsing van de statutaire zetel wordt mogelijk;
- f de gecombineerde onderneming heeft een 'European corporate identity'.

In fiscaal opzicht zijn er met de SE geen specifieke voordelen te behalen, getuige overweging 20 uit de Preamble van het Statuut: 'Deze verordening handelt niet over rechtsgebieden zoals het fiscaal recht (...)'. Door de werking van het eerder genoemde art. 9 staat de SE met zetel in Nederland voor de belastingheffing gelijk met de NV.³² Niettemin verdient de fiscaliteit in concrete gevallen aandacht vanwege de specifieke figuren van oprichting en zetelverplaatsing van de SE. Wenz (2003) heeft verschillende toepassingen van de SE beschreven en geïllustreerd. Het vervolg van deze paragraaf 5.3 inclusief de daarin weergegeven figuren is grotendeels ontleend aan zijn werk.³³

'Acquisitie-SE'

De SE kan worden ingezet ter stroomlijning van een concernstructuur die is ontstaan door acquisitie van vennootschappen in verschillende lidstaten. Indien bijvoorbeeld een Nederlandse vennootschap zowel een Franse als Duitse dochtermaatschappij heeft verworven welke op haar beurt weer een of meer dochtermaatschappijen hebben, ontstaat een gelaagde structuur met subholdings in de verschillende lidstaten. Een extra complicatie kan worden gevormd door minderheidsaandeelhouders bij een van de nationale vertakkingen van het concern (figuur 1).

Door een *upstream merger* kan worden bereikt dat een of meer tussenholdings verdwijnen terwijl de minderheidsaandeelhouders door de fusie aandelen in de holding verkrijgen (figuur 2).

Europese subholding

De SE kan ook van nut zijn ingeval een transnationaal concern haar 'European operations' onder de paraplu van een Europese subholding wil scharen. Als voorbeeld kan een Amerikaanse onderneming met dochtermaatschappijen in verschillende EU-lidstaten dienen (figuur 3).

Door oprichting van een holding-SE door de nationale vennootschappen kan worden bereikt dat er een subholding is met een Europese uitstraling (figuur 4).

Uiteraard kan men nog een stap verder gaan en via een *upstream merger* – zonodig na omzetting van besloten vennootschappen in een naamloze vennootschapsvorm – bereiken dat er nog slechts een enkele vennootschap op EU-niveau functioneert met vestigingen in de lidstaten. Deze mogelijkheid is door de Europese Commissie altijd gezien als een argument voor invoering van de SE, onder andere met het oog op kostenbesparing van op Europese schaal opere-

Figuur 1 Structuur Europees concern na acquisities

Figuur 2 Structuur Europees concern na stroomlijning door upstream SE merger

Figuur 3 Europees concern zonder subholding

Figuur 4 Europees concern met SE als subholding

Figuur 5 Europees concerndeed met SE en vestigingen

Figuur 6 Europees concerndeed met nationale vennootschappen

Figuur 7 Europees concerndeed na omzetting naar SE's

rende ondernemingen. Uiteraard heeft een dergelijke structuur wel tot gevolg dat de compartimentering van de aansprakelijkheid – toch vaak een motief voor concernvorming – wordt prijsgegeven (figuur 5).

SE-concern

Ook zonder de multiple beperking van de aansprakelijkheid op te geven kan men op Europees niveau de SE-rechtsvorm aanwenden om een structuur te ver-

eenvoudigen. Een concern bestaande uit vele vennootschappen in verschillende lidstaten kan een SE-structuur creëren door gebruik te maken van de verschillende wijzen waarop een SE kan worden opgericht (figuur 6).

Door onder andere omzetting kan men bereiken dat het concern geheel uit SE's bestaat (figuur 7). Daardoor ontstaan ruimere mogelijkheden om de bestuursstructuur van de concernvennootschappen via de statuten op elkaar af te stemmen. Ook kan een dynamisering van de medezeggenschap worden bereikt, vooropgesteld dat er een overeenkomst betreffende de medezeggenschap tot stand komt. De vereenvoudiging is relatief omdat voor een SE ook het nationale vennootschapsrecht van belang blijft (paragraaf 5.1). Bovendien moet de SE, anders dan de BV en Ltd, haar werkelijke zetel in het land van de statutaire zetel hebben, hetgeen verlies aan flexibiliteit kan betekenen (zie 5.2).

Joint venture-SE

De SE kan ook dienst doen als rechtsvorm voor een joint venture. Daartoe kan de methode van oprichting worden gebruikt die in art. 2 lid 3 Statuut wordt aangegeven als het oprichten van een 'dochter-SE'. Het Statuut bepaalt slechts dat de oprichting verloopt als die van een naamloze vennootschap naar het recht van de lidstaat waar de dochter-SE wordt gevestigd (art. 35 en 36). Het zal duidelijk zijn dat een aldus opgerichte en in Nederland gevestigde dochter-SE niet altijd een dochtermaatschappij zal zijn als bedoeld in art. 2:24a BW. Uiteraard kan bij of na oprichting de deelnemingsverhouding zodanig worden geregeld dat een van de oprichtende vennootschappen de zeggenschap uitoefent over de SE zodat er een moederdochterverhouding ontstaat. Wellicht ten overvloede, het medezeggenschapsregime van de SE geldt ook bij de oprichting van een dochter-SE.³⁴

5.4 De SE in de praktijk

Zoals al opgemerkt in 5.1 hebben de oprichters/aandeelhouders van een SE de keuze tussen een one-tier en two-tier bestuursstructuur. Het voordeel dat de SE in dit opzicht biedt boven nationale vennootschappen die die mogelijkheid niet altijd hebben, is echter beperkt. Aan een onbekende structuur kleef immers rechtsonzekerheid (Lombardo en Pasotti, 2004). Het Nederlands vennootschapsrecht heeft als uitgangspunt dat het bestuur onder toezicht staat van een afzonderlijk orgaan, de Raad van Commissarissen. De NV/BV wetgeving maakt daarom geen onderscheid tussen uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden.³⁵ In de Uitvoeringswet SE (art. 14) is slechts

bepaald dat niet-uitvoerende bestuursleden natuurlijke personen moeten zijn. Tot hoever hun verantwoordelijkheid strekt en welke aansprakelijkheidsrisico's zij lopen is echter niet volledig duidelijk (Spanjaard, 2006; Dumoulin, 2005; zie ook Europese Commissie, 2005). Daardoor is Nederland minder aantrekkelijk als vestigingsland voor een SE met een *one-tier board*. De regering heeft echter het voornemen om de *one-tier* bestuursstructuur ook in de Nederlandse vennootschapswetgeving een plaats te geven.³⁶ Volgens de Factsheets op de website van SEEurope waren in juni 2007 EU-wijd 74 SE's geregistreerd.³⁷ Van bijna een derde van deze SE's zijn geen nadere gegevens bekend. De overige SE's bestaan uit drie ongeveer even grote categorieën: lege vennootschappen (plankvennootschappen), SE's met activiteiten maar zonder personeel en SE's die een onderneming in stand houden. In totaal 9 SE's hebben een bestand van meer dan 250 werknemers en sommige daarvan, zoals Allianz SE, een veelvoud daarvan. Nog eens acht SE's zijn gepland.³⁸ Enkele andere ondernemingen hebben belangstelling getoond voor de SE-rechtsvorm, waaronder EADS.³⁹ In Nederland zetelen 7 SE's, waarvan slechts GIS Europe SE werknemers in dienst heeft.

Allianz SE⁴⁰

Allianz SE (ruim 170.000 werknemers) is in 2006 ontstaan door fusie van Allianz AG met haar Italiaanse dochter (70%) RAS S.p.a. (Buijn, 2006). De SE heeft zetel in Duitsland en is als rechtsvorm gekozen vanwege de Europese uitstraling en om het aantal leden van het toezichthoudende orgaan te kunnen verminderen van 20 naar 12. Men is overigens niet afgestapt van de *two-tier* bestuursstructuur en de helft van de leden van de *Aufsichtsrat* blijft bestaan uit werknemersvertegenwoordigers. Voorts is overeengekomen welke vertegenwoordigers van de werknemers in de eerste *Aufsichtsrat* zitting hebben, hoe de zetelverdeling is over de verschillende landen waarin Allianz werknemers heeft en dat de (bindende) voordracht voor de benoeming van toekomstige werknemersvertegenwoordigers wordt gedaan door het bestuur van de SE-ondernemingsraad. Deze afspraken over de medezeggenschap zijn vastgelegd in een omvangrijk document, de *Agreement concerning the Participation of Employees in Allianz SE*.⁴¹ Deze overeenkomst regelt overigens ook de SE-ondernemingsraad van Allianz.⁴²

Elcoteq SE⁴³

Elcoteq SE is een Finse beursgenoteerde vennootschap met ca. 20.000 werknemers en actief in de IT. In 2005 is de Finse naamloze vennootschap omgezet

in een SE (met een *one-tier board*). Motieven hiervoor zijn onder andere versterken van de Europese *corporate identity*, de mogelijkheid tot zetelverplaatsing en de wens de rol van de werknemers op Europees niveau gestalte te geven. Voorafgaand aan de omzetting was niet voorzien in medezeggenschap op bestuursniveau hetgeen naar Fins recht ook niet verplicht is. Bij de omzetting is tevens een SE-ondernemingsraad ingesteld. In 2007 is een voorstel ingediend om de statutaire zetel – en, gezien art. 7 SE Statuut, ook de *head office* (hoofdbestuur) – te verplaatsen naar Luxemburg. Doel is de juridische structuur beter te laten aansluiten op de operationele structuur want het zwaartepunt van de activiteiten ligt niet langer in Scandinavië. De procedure om tot de zetelverplaatsing te komen is beschreven in een document getiteld *Proposal to Transfer Domicile*. Daarin wordt aangekondigd dat de statuten zowel in het Engels als het Duits zullen luiden waarbij de Engelse versie geldt tussen vennootschap en aandeelhouders en de Duitse tussen de vennootschap en derden. Voorts is voorzien in het recht van tegenstemmende aandeelhouders om uitgekocht te worden.

Strabag SE⁴⁴

Strabag SE is een in Oostenrijk gevestigde holding van een bouwconcern met ruim 30.000 werknemers. De SE heeft een *two-tier board* en is in 2004 ontstaan door omzetting van Bauholding Strabag AG. Evenals bij Allianz en Elcoteq was het doel versterking van de Europese identiteit en, in samenhang daarmee 'legal acceptance EU wide'. Voorts is de inzet om te komen tot een een uniforme en daardoor goedkopere groepsstructuur. Een Europese ondernemingsraad was reeds ingesteld voorafgaand aan de omzetting en ter gelegenheid van de omzetting werd 'onderhandeld' met de voorzitter van deze raad. Hoewel de daaruit resulterende 'overeenkomst' niet strookte met de eisen die worden gesteld in het SE-Statuut en de SE-Richtlijn werd de SE opgericht en ingeschreven (art. 12 SE Statuut). Na protesten werd achteraf toch nog een bijzondere onderhandelingsgroep gevormd hetgeen resulteerde in een overeenkomst die een derde van de zetels in de *Aufsichtsrat* toekent aan werknemersvertegenwoordigers. Dat bracht overigens geen verandering ten opzichte van de situatie voor de omzetting.

6 Grensoverschrijdende reorganisatie van nationale vennootschappen

Toen Daily Mail enige decennia geleden haar hoofdkantoor om fiscale redenen naar Nederland wilde verplaatsen en de Engelse autoriteiten toestemming wei-

gerden, deed deze Engelse vennootschap een beroep op het in het EG Verdrag neergelegde verbod om de vrijheid van vestiging te belemmeren (artikelen 43 en 48). Volgens het EHvJ kon aan het Verdrag echter niet het recht worden ontleend om de ‘centrale bestuurszetel’ naar een andere lidstaat te verplaatsen.⁴⁵

Het EHvJ verklaarde zijn terughoudendheid door te wijzen op de grote verschillen in het recht van de lidstaten als het gaat om bewegingsvrijheid van vennootschappen. Lidstaten als Nederland en Denemarken hanteren het incorporatiestelsel. Zij laten verplaatsing van economische activiteiten en hoofdbestuur toe zonder daaraan rechtsgevolgen voor de vennootschap te verbinden zolang de statutaire zetel maar in het land van oprichting (incorporatie) wordt gehandhaafd. Ook het Verenigd Koninkrijk behoort tot deze groep, zij het dat om fiscale redenen verplaatsing verhinderd kan worden zoals in het geval van Daily Mail. Andere lidstaten, waaronder Duitsland, hebben wetgeving volgens welke een vennootschap haar rechtspersoonlijkheid verliest wanneer zij haar hoofdbestuur verplaatst naar een ander land. Men spreekt wel van de leer van de ‘werkelijke zetel’. Dit belemmert niet alleen uittocht van de ‘eigen’ vennootschappen maar staat ook in de weg aan erkenning van buitenlandse vennootschappen waarvan statutaire zetel en hoofdbestuur zich niet in hetzelfde land bevinden. In Duitsland is inmiddels een wetsvoorstel aanhangig dat voor de GmbH, de Duitse besloten vennootschap, grensoverschrijdende verplaatsing van de werkelijke zetel mogelijk zal maken.⁴⁶

Vestigingsvrijheid vennootschappen binnen EU

Sinds de Daily Mail-uitspraak heeft de rechtspraak van het EHvJ een belangrijke wending genomen. Zo is in de Centros-zaak beslist dat lidstaten niet mogen weigeren een vennootschap in te schrijven die volgens het recht van een andere lidstaat is opgericht.⁴⁷ Evenmin mogen zij aanvullende eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van het minimumkapitaal zoals Nederland deed met de Wet Formeel Buitenlandse Vennootschappen.⁴⁸ En landen die de ‘werkelijke zetel’-benadering hanteren mogen niet langer de erkenning weigeren van een buitenlandse vennootschap waarvan hoofdbestuur en statutaire zetel zich in verschillende landen bevinden. Dit is beslist in de Überseering-zaak tengevolge waarvan een Nederlandse BV met hoofdbestuur in Duitsland door het Duitse recht moet worden erkend als rechtspersoon naar Nederlands recht.⁴⁹

Deze rechtspraak heeft de bewegingsvrijheid van nationale vennootschappen binnen de EU enorm vergroot. Een Engelse Ltd bijvoorbeeld kan zich in

elke EU-lidstaat inschrijven, ongeacht de vraag of zij haar hoofdbestuur in het Verenigd Koninkrijk heeft. Flexibele rechtsvormen als de Ltd kunnen dus door ondernemers uit andere lidstaten worden ‘geïmporteerd’ (Van Duuren, 2004). Na Centros is het aantal oprichtingen van Ltd’s geëxplodeerd: van ruim drieduizend per jaar naar circa drieëntwintigduizend. Vooral de ‘German Ltd’ en de ‘Dutch Ltd’ blijken populair te zijn (Becht, Mayer en Wagner, 2006). Nationale wetgevers bejiveren zich om het tij te keren. Zo heeft Frankrijk in 2003 het minimumkapitaal voor de sarl (de Franse BV) geschrapt.⁵⁰ In Nederland is een wetsvoorstel ingediend om de BV te vereenvoudigen en flexibeler te maken en een dergelijke operatie is ook in Duitsland in gang.⁵¹

Grensoverschrijdende fusie

De bewegingsvrijheid van vennootschappen is in 2005 verder vergroot door de beslissing van het EHvJ inzake Sevic.⁵² Het betrof een juridische fusie tussen de Luxemburgse vennootschap Security Vision Concept SA en de Duitse Sevic AG. Als gevolg daarvan zouden alle activa en passiva van de verdwijnende vennootschap, de SA, onder algemene titel overgaan op de AG en de aandeelhouder(s) van de SA zouden van rechtswege aandeelhouders worden van de AG (figuur 8).

Figuur 8 Juridische fusie Luxemburgse en Duitse vennootschap

De inschrijving van de fusie in het handelsregister in Duitsland wordt echter geweigerd omdat het Duitse recht enkel zou voorzien in fusie van vennootschappen met zetel in Duitsland. Sevic tekent bezwaar aan, hetgeen uiteindelijk leidt tot de vraag aan het EHvJ of de weigering in strijd is met het EG Verdrag. Het EHvJ laat er geen twijfel over bestaan. Grensoverschrijdende fusies, ‘evenals andere omzettingen’, beantwoorden aan de behoeften aan samenwerking en reorganisatie van vennootschappen die in verschillende lidstaten zijn gevestigd. Zij vormen bijzondere wijzen van uit-

oefening van de vrijheid van vestiging en de lidstaten behoren die te eerbiedigen.⁵³ Daarom behoren een grensoverschrijdende en binnenlandse fusie in principe op gelijke voet te worden behandeld.⁵⁴

Dat een grensoverschrijdende fusie op grond van het EG Verdrag mogelijk is, neemt niet weg dat het een ingewikkelde aangelegenheid kan zijn. Reeds lang geleden is daarom een voorstel voor een Tiende Richtlijn gelanceerd om deze materie te regelen. Pas in 2005 is deze richtlijn aangenomen, vrijwel gelijktijdig met *Sevic*.⁵⁵ De richtlijn is niet overbodig want zij regelt bijvoorbeeld hoe bij een grensoverschrijdende fusie medezeggenschapskwesties moeten worden opgelost en welke extra bescherming geboden moet worden aan aandeelhouders en crediteuren. Ook is voorzien in een bezwaarrecht voor nationale autoriteiten.⁵⁶ De Tiende Richtlijn is echter beperkt tot grensoverschrijdende fusie van kapitaalvennootschappen terwijl *Sevic* een ruimere strekking heeft. Het EHvJ stelt immers dat fusies 'evenals overige omzettingen' erkend moeten worden.⁵⁷ Het woord omzetting is door het EHvJ gebruikt in de betekenis die het heeft in de Duitse wetgeving, het *Umwandlungsgesetz*.⁵⁸ Die wet regelt naast juridische fusie ook (af)splitsing en omzetting in een andere rechtsvorm en dat niet alleen voor kapitaalvennootschappen maar ook voor personenvennootschappen en verenigingsvormen.

Ook Nederland is geconfronteerd met een 'Sevic-fusie' nog voordat de Tiende Richtlijn is geïmplementeerd. De Duitse BKC Holding GmbH en haar Nederlandse dochtermaatschappij Consuma Holdings BV fuseren met de GmbH als verkrijgende vennootschap. Nadat de fusievoorschriften zowel naar Nederlands als Duits recht zijn nageleefd, wordt de fusie ingeschreven aan beide zijden van de grens (figuur 9).

Figuur 9 Juridische fusie Nederlandse en Duitse vennootschap

1. fusie naar NL en Duits recht
2. inschrijving in NL en DL
3. doorhaling inschrijving in NL: procedure art. 23 Handelsregisterwet

De Amsterdamse Kamer van Koophandel betwijfelt echter de rechtsgeldigheid en verzoekt doorhaling van de inschrijving van de fusie.⁵⁹ De kantonrechter wijst het verzoek af. Weigeren de fusie in te schrijven komt neer op ongelijke behandeling van de Duitse vennootschap in vergelijking met een Nederlandse vennootschap die fuseert met een andere Nederlandse vennootschap. Dat is een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van vestiging zoals geregeld in het EG Verdrag. Anders gezegd: BKC heeft aanspraak op een behandeling als bij fusie tussen Nederlandse vennootschappen en kan beroep doen op de in Boek 2 BW geregelde fusiebepalingen.⁶⁰

Door de geschetste ontwikkelingen in rechtspraak (*Sevic*) en wetgeving (Tiende Richtlijn) is de grensoverschrijdende fusie niet langer een instrument dat uitsluitend bij de oprichting van een SE kan worden ingezet. Op de aantrekkingskracht van de SE zal dat nauwelijks invloed hebben omdat andere motieven een rol blijken te spelen bij oprichting van SE's (paragraaf 5.4).

7 Tot slot

De elementen die de Europese dimensie van het Nederlandse ondernemingsrecht vormen zijn in paragraaf 1 aangegeven. Zij bestaat uit richtlijnen op het gebied van het vennootschaps- en ondernemingsrecht, rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en de Europese rechtsvormen voor ondernemingen. De belangrijkste richtlijnen zijn in paragraaf 2 genoemd. Het EG harmonisatieprogramma heeft, beginnend in 1968, richtlijnen opgeleverd op het gebied van het vennootschaps- en jaarrekeningsrecht. Van belang zijn ook de richtlijnen die betrekking hebben op de positie van werknemers. Eén daarvan, de richtlijn betreffende de Europese Ondernemingsraden bevat een onderhandelingsmodel dat katalyserend heeft gewerkt voor de introductie van de Europese Vennootschap. Sinds 2000 heeft de Europese wetgever zich met name actief betoond op het gebied van de jaarrekening, het openbaar overnamebod en de grensoverschrijdende mobiliteit van nationale vennootschappen.

In paragraaf 3 is aangegeven dat de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (EHvJ) over de vennootschapsrechtelijke richtlijnen betrekkelijk schaars is. Daarentegen heeft de richtlijn tot bescherming van werknemers bij overgang van ondernemingen veel jurisprudentie opgeleverd hetgeen uiteindelijk heeft geleid tot vervanging van die richtlijn. Baanbrekend zijn de recente beslissingen van het EHvJ over de vrijheid van vestiging (art. 43 EG Verdrag). Daardoor is

de mobiliteit van nationale vennootschappen vergroot en de mogelijkheid geopend voor grensoverschrijdende juridische fusies.

In paragraaf 4 komen de Europese rechtsvormen aan bod, te weten het Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV), de Europese Vennootschap (SE) en de Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE). Deze rechtsvormen zijn geregeld in Europese verordeningen en hebben een supranationaal karakter. Dat wil zeggen, zij zijn onttrokken aan nationale wetgeving voor die onderwerpen waarin de desbetreffende verordening voorziet.

Aansluitend is in paragraaf 5 het Statuut voor de SE onder de loep genomen. Meer in het bijzonder de verschillende wijzen waarop de SE kan worden opgericht en de grensoverschrijdende zetelverplaatsing. De vorming van een SE kan voordelen hebben boven de traditionele aandelenfusie. Als zodanig is onder andere genoemd de Europese *corporate identity*, een factor die inderdaad in de praktijk een rol speelt bij de vorming van Allianz SE. Voorts kan de SE worden benut als subholding om de Europese activiteiten van een internationaal concern te bundelen of om een concernstructuur te vereenvoudigen. Medio 2007 zijn 74 SE's ingeschreven. Relatief veel daarvan zijn lege vennootschappen of plankvennootschappen maar enkele zeer grote ondernemingen hebben toch ook de SE-rechtsvorm aangenomen. Daarvan zijn er drie beknopt besproken: Allianz SE, Elcoteq SE en Strabag SE.

Paragraaf 6 bevat een schets van de mogelijkheden voor grensoverschrijdende reorganisaties van nationale vennootschappen, gecreëerd door de rechtspraak van het EHvJ over de vrijheid van vestiging. Uitspraken als *Centros* en *Überseering* hebben het pad geëffend voor 'import' van buitenlandse vennootschappen. Om tegenwicht te bieden zijn Nederland en andere nationale wetgevers overgegaan tot versoepeling van de 'eigen' vennootschappen.

Inmiddels heeft het Sevic-arrest voor nog een doorbraak gezorgd. Het verplicht tot erkenning van grensoverschrijdende fusies en andere 'omzettingen' van nationale vennootschappen uit verschillende lidstaten. Sevic heeft in dat opzicht een ruimere strekking dan de Tiende Richtlijn die beperkt is tot grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen. Als illustratie van de impact van Sevic is de Nederlandse Consuma zaak besproken. Daaruit blijkt dat een Duitse vennootschap als verkrijgende vennootschap kan fuseren met een Nederlandse BV, ongeacht of de Tiende Richtlijn inzake grensoverschrijdende fusies is geïmplementeerd in de nationale wetgeving. ■

Literatuur

- Becht, Marco, Colin Mayer, en Hannes F. Wagner (2006), Where do firms incorporate?, *Law Working Paper* N°.70/2006, September 2006, www.ecgi.org/wp.
- Bellingwout, J.W., H.J. de Kluiver, S.H.M.A. Dumoulin, P.A.M. Witteveen (2004), *Europese Vennootschap (SE)*, preadvies van de Vereniging 'Handelsrecht', Kluwer, Deventer.
- Buijn, F.K. (2006), Grensoverschrijdende fusie tussen Allianz AG en RAS S.p.a., *Tijdschrift Ondernemingsrecht*, Aflevering 2006-14 (nr. 164), pp. 513-515.
- Dumoulin, Sven (2005), De positie van niet-uitvoerend bestuurders in het monistisch bestuursmodel, *Tijdschrift Ondernemingsrecht*, Aflevering 2005-8 (nr. 91), pp. 266-272.
- Duuren, Tom van (2004), The light vehicle competition in Europe; the state of affairs, *European Company Law*, vol.1, issue. 4, pp. 153-161.
- Europese Commissie (2005), Aanbeveling van 15 februari 2005 betreffende de taak van niet bij het dagelijks bestuur betrokken bestuurders of commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen en betreffende de comités van de raad van bestuur of van de raad van commissarissen, Pb L 52 van 25 februari 2005.
- Financial Services Action Plan (1999), *Financial Services: Implementing the framework for financial markets: Action Plan*, COM(1999)232; zie: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/actionplan/index_en.htm.
- Kluiver, H.J. de , S.H.M.A. Dumoulin, P.A.M. Witteveen, en J.W. Bellingwout (2004), *Europese Vennootschap (SE)*, preadvies van de Vereniging 'Handelsrecht', Kluwer, Deventer.
- Lombardo, Stefano en Piero Pasotti (2004), The 'Societas Europaea': a network economics approach, *ECGI Working Paper Series in Law Working Paper* N°. 19/2004, <http://www.ecgi.org/>.
- Luttmer-Kat , A.M. (1994), Wanneer is er sprake van overgang van onderneming?, *TVVS*, 1994, nr. 8, pp. 197-201.
- Schwimbersky, Sandra en Melinda Kelemen (2007), SEs in Europe, updated 08-06-2007, te vinden op <http://www.worker-participation.eu>.
- Spanjaard, S.-J. (2006), Actualiteiten, Congres 'Veranderingen in het commissariaat' *Tijdschrift Ondernemingsrecht*, Aflevering 2006-3, nr. 32, pp. 99-102.
- Statuut Europese Besloten Vennootschap (2006), draft EC Regulation for a European Private Company (SPE), *European Company Law*, vol. 3, Kluwer Law International, december, pp. 279-284.
- Teichmann, Christoph en Aristide Lévi (2006), Better Regulation for SME's - Enabling Law for the Common Market, *European Company Law*, vol. 3, no. 6, december, p. 254.
- Vliet, M.J. van (1994), *Overgang van een onderneming*, Deel 7 van Actualia Ondernemingsrecht, Gouda Quint.
- Wenz, Martin (2003), Einsatzmöglichkeiten einer Europäischen Aktiengesellschaft in der Unternehmenspraxis aus betriebswirtschaftlicher Sicht, *Die Aktiengesellschaft*, 4/2003, pp. 185-196.
- Werlauff, Erik, *EU-Company Law. Common business law of 28 states*, 2nd edition, Djøf Publishing, Copenhagen 2003.
- Witboek Financiële Diensten (2005), *Witboek Beleid op het gebied van financiële diensten 2005-2010*, 5 december 2005, http://ec.europa.eu/internal_market/.

Noten

- 1 Richtlijnen voor vennootschappen in bepaalde sectoren - zoals voor kredietinstellingen, zie Richtlijn 2006/48/EG, Publikatieblad EG/EU (Pb) L 177 - blijven buiten beschouwing.
- 2 Art. 234 EG Verdrag.
- 3 De wettelijke basis hiervoor is met name artikel 44 lid 2 sub g (voorheen 54 lid 2 sub g) EG Verdrag.
- 4 IAS Verordening, EC 1606/2002, Pb 2002, L 243 welke de basis is voor de uitvoeringsverordeningen waarbij *international accounting standards* van toepassing worden verklaard, zie bijvoorbeeld Verordening EG 611/2007, Pb 2007, L 141 inzake *Group and Treasury Share Transactions*.
- 5 Zie http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm.
- 6 Financial Services Action Plan (1999), resulterend in bijvoorbeeld Richtlijn 2004/39/EG, Pb 2004, L 145 (ook wel de MiFID-richtlijn genoemd). Zie voorts Witboek Financiële Diensten (2005).
- 7 Richtlijn 94/45/EG, Pb 1994 L 254, in Nederland leidend tot de Wet op de Europese ondernemingsraden Stb 1997, 32. Zie voorts het Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en aan de Raad over de stand van toepassing van de richtlijn, Brussel 4 april 2000, COM(2000)188 definitief.
- 8 Stand van zaken juli 2007, zie website van de European Trade Union Confederation, <http://www.etuc.org/r/57>.
- 9 Pb 2002 L80, in Nederland leidend tot de Wet van 2 december 2004 inhoudend een geringe aanpassing van de wet op de ondernemingsraden, Stb 2004, 652.
- 10 Artikel 234 EG Verdrag.
- 11 Enkele voorbeelden: EHvJ 16 december 1997, C-104/96 (Mediasafe) over art. 9(1) Eerste Richtlijn, EHvJ 23 maart 2000, C-373/97 (Diamantis) over art. 25 en 29 Tweede Richtlijn, EHvJ 7 januari 2003, C-306/99 (BIAO) over art. 20 en 31 Vierde Richtlijn, EHvJ 7 oktober 2004, C-255/01 (Markopoulos e.a.) over art. 11 en 14 Achtste Richtlijn (inmiddels ingetrokken).
- 12 EHvJ 10 december 1998, C-127/96, C-229/96 en C-74/97. Zie over de rechtspraak inzake deze richtlijn Van Vliet (1994).
- 13 EHvJ 7 februari 1985, C-135/83 (Abels).
- 14 Richtlijn 98/50/EG, Pb 1998, L 201 (implementatie bij Wet van 18 april 2002, Stb 2002, 215), inmiddels vervangen door Richtlijn 2001/23/EG, Pb 2001, L 082.
- 15 Verordening (EEG) nr. 2137/85, Pb 1985 L 199.
- 16 Art. 3 Verordening 2137/85.
- 17 Verordening EG/2157/2001, Pb 2001 L 294/1 betreffende het Statuut van de Europese vennootschap en Richtlijn 2001/86/EG, Pb 2001 L 294/22 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers.
- 18 Artikel 1:1 sub n Wet rol werknemers.
- 19 Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap van 17 maart 2005, Stb 2005, 150 en de Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap van 17 maart 2005, Stb 2005, 166.
- 20 De Wet van 5 juli 2006, Stb 2006, 361 incorporeerde de bepalingen voor de ECV in de Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap. De wet wordt thans aangeduid als Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen.
- 21 European Commission Website Enterprise and Industry, The European Statute for SMEs, <http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-priorities/craft-spe.htm>. Zie voorts Teichmann en Lévi (2006), p. 254 en het ontwerp Statuut Europese Besloten Vennootschap (2006).
- 22 Persbericht IP/07/1146. Zie voor het consultatiedocument: http://ec.europa.eu/internal_market/company/epc/index_en.htm.
- 23 Art. 249 EG Verdrag.
- 24 Zie bijvoorbeeld art. 3 Verordening EG/2157/2001 (Statuut SE).
- 25 Met nationale vennootschappen worden aangeduid (naamloze) vennootschappen die zijn opgericht overeenkomstig het recht van een van de lidstaten.
- 26 De overeenkomstige bepaling voor de ECV is art. 8 Verordening EG/1435/2003, Pb 2003 L 207.
- 27 Art. 3-6 Uitvoeringswet, Stb 2005, 150.
- 28 Art. 4 en 5 Uitvoeringswet.
- 29 Zie voor zetelverplaatsing naar Nederland art. 6 Uitvoeringswet.
- 30 In het SE Statuut wordt de term 'hoofdbestuur' gebruikt, in de Engelse versie 'head office'. In de rechtsliteratuur wordt doorgaans het begrip 'werkelijke zetel' gebruikt voor de plaats waar het ondernemingsbestuur en/of hoofdkantoor is gevestigd.
- 31 Preambule, overweging 7.
- 32 Volgens Bellingwout *et al.* (2004) biedt art. 10 ook grondslag voor deze stelling.
- 33 De figuren 1 t/m 7 zijn – met hier en daar een aanpassing – ontleend aan het werk van Wenz.
- 34 SE-Richtlijn, Bijlage, deel 3 sub b. Deze referentievoorschriften gelden ook in Engeland krachtens Statutory Instrument 2004 No. 2326. (The European Public Limited-Liability Company Regulations 2004), Regulation 32, Schedule 3.
- 35 De Nederlandse regering heeft aangekondigd Boek 2 BW in dit opzicht aan te passen, *Netherlands Government Action Plan, The Netherlands: International Financial Centre, August 2007*, p. 6.
- 36 Netherlands Government Action plan. August 2007, p. 6.
- 37 <http://www.seeuropa-network.org>, recenter opgenomen in <http://www.worker-participation.eu/>
- 38 Volgens <http://www.seeuropa-network.org> zal ook het Franse Suez zich omzetten. Inmiddels is echter een juridische fusie gepland tussen Suez SA en Gaz de France SA waarbij laatstgenoemde de verkrijgende vennootschap is, <http://www.gazdefrance.com/FR/D/97/A/3273/communiqués-de-presse.html>.
- 39 <http://www.seeuropa-network.org>
- 40 <http://www.allianz.com>. Gegevens ontleend aan Schwimbersky en Kelemen, 2007.
- 41 Te vinden via www.allianz.com. Zie ook de Duitstalige 'FAQ' pagina: http://www.allianz.com/de/allianz_gruppe/investor_relations/faq/allianz_se/page1.html#absatz_N66955
- 42 Volgens de Duitse SE Participation Act (SEBG) komt de SE-ondernemingsraad in de plaats van een Europese ondernemingsraad.
- 43 <http://elcoteq.com>. Gegevens ontleend aan Schwimbersky and Kelemen, 2007.
- 44 <http://www.strabag.at>. Gegevens ontleend aan Schwimbersky and Kelemen, 2007.
- 45 EHvJ 27 september 1988, zaak C-81/87.

- 46 Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen.
- 47 EHvJ 9 maart 1999, zaak C-212/97 betreffende de inschrijving van een Ltd in het Deense handelsregister.
- 48 EHvJ 30 september 2003, zaak C-167/01. De Wet Formeel Buitenlandse Vennootschappen is thans niet langer van toepassing op vennootschappen uit EU-lidstaten.
- 49 EHvJ 5 november 2002, zaak C-208/00.
- 50 Artikel L223-2 Code de Commerce, Loi n° 2003-721 van 1 augustus 2003.
- 51 Kamerstukken 31 058, Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Duitsland: in het Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen wordt voorgesteld het minimumkapitaal te verlagen van 25 KEuro naar 10 KEuro.
- 52 EHvJ 13 december 2005, zaak C-411/03, JOR 2006/33 m.n. G.-J. Vossenstein.
- 53 Rechtsoverweging 19.
- 54 Zie ook MvT, p. 3, Kamerstukken 30 929 (implementatie 10e Richtlijn).
- 55 Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen, Pb 2005, L 310.
- 56 Zie voor de uitvoering van de richtlijn in Nederland Kamerstukken 30 929.
- 57 In het Duits: *Gesellschaftsumwandlungen*.
- 58 Zie rechtsoverweging 3 van de Sevic-uitspraak. Zie voorts Umwandlungsgesetz, 28 oktober 1994 (BGBl. I S. 3210, (1995, 428)), laatstelijk gewijzigd bij wet van 19 april 2007 (BGBl. I S. 542) ter implementatie van de Tiende Richtlijn, zie paragraaf 122a e.v. van het Umwandlungsgesetz.
- 59 Art. 23 Handelsregisterwet.
- 60 Rb Amsterdam, sector kanton, 29 januari 2007, JOR 2007/88, m.n. H. J.M.M. van Boxel.